

العمران

الأسبوع

العدد (١٣) يناير ٢٠٠٤ م

الجنادرية

البناء بالطين
التحديث تحت المجهر

التحديث تحت المجهر

د. عماد الدين أوطه باشي
أستاذ مساعد بكلية العمارة والتخطيط
بجامعة الملك سعود

منذ السبعينات . وبشكل خاص إبان أزمة البترول في عام ١٩٧٤ طرئ تحول جذري في أسلوب العمارة . كانت التغييرات في مواد البناء واضحة ونتيجة حتمية في فترة شهدت فيها السوق العالمية تدهورا كبيرا. طالت هذه التغييرات أيضا البرامج المعمارية الخاصة بالمشاريع الكبيرة سواء كانت مشاريع إسكانية أو مكتبية أو مشاريع لبناء مدن وأحياء جديدة و أصبح التخلي عنها أحد سمات تلك الفترة . وفي خضم هذا كانت موجة الإهتمام بالتراث المعماري تتنامى لتعبر عن ذلك بإحياء المباني المهجورة كمساكن اللوفت الأمريكية وزيادة أعمال ترميم المساكن القديمة بشكل عام .

التحديث تحت المجهر

د. عماد الدين أوطه باشي
أستاذ مساعد بكلية العمارة والتخطيط
بجامعة الملك سعود

منذ السبعينات . وبشكل خاص إبان أزمة البترول في عام ١٩٧٤ طرئ تحول جذري في أسلوب العمارة . كانت التغييرات في مواد البناء واضحة ونتيجة حتمية في فترة شهدت فيها السوق العالمية تدهورا كبيرا. طالت هذه التغييرات أيضا البرامج المعمارية الخاصة بالمشاريع الكبيرة سواء كانت مشاريع إسكانية أو مكتبية أو مشاريع لبناء مدن وأحياء جديدة و أصبح التخلي عنها أحد سمات تلك الفترة . وفي خضم هذا كانت موجة الإهتمام بالتراث المعماري تتنامى لتعبر عن ذلك بإحياء المباني المهجورة كمساكن اللوفت الأمريكية وزيادة أعمال ترميم المساكن القديمة بشكل عام .

Design: M. M. M. M.
 Title: ...
 Date: ...
 Location: ...
 Scale: ...
 Author: ...
 Project: ...
 Date: ...
 Location: ...

لقد تراجعت بذلك مسالة الحدائة للضرورة إلى المرتبة الثانية لتترك مكانها لأولويات أكثر إلحاحا كتلبية احتياجات طلبات السوق من المشاريع المعمارية التي فضلا على تنوعها كانت معقدة .

إن التغييرات الفكرية التي رافقت عملية التحول في العمارة لاستطلاع بشكل كامل شرح وتبرير التطورات الطرازية التي تأخذ مكانها في عمارة يومنا هذا .

فالتحدي المنتظم لافتراضات اتجاهات الحدائة آنذاك والتجاهل الواسع لأبطالها وروادها أفرز تحولا كاملا في النهج المعمارية لقد اوضحت بنتيجة ذلك أعمال كل من لوكوربوزيه . الفار التو . وميز فان دي روه تميل الى استفزاز وإثارة البغضاء بين صفوف المعماريين والنقاد اللذين اتهموها بالاكاديمية والديكتاتورية حينما وبالفاشية أو التعاون مع الرأسمالية حينما آخر . يعكس هذا النقد الايديولوجي . الذي أربع جيل العشرينات .

حقيقة أن خمسين عاما من التحديث لم تسهم فقط وبشكل جلي في كشف نقاط الضعف الكامنة في مضمون وجوهر اتجاهات الحدائة . بل كانت المولد الحقيقي التي ساعدت في ظهور عبارة "مابعد الحدائة" هذه التسمية التي أراد لها عرابها تشارلز جينكس في مقالته اللامعة " لغة عمارة مابعد الحدائة" (١٩٧٧) أن تدخل المسرح المعماري مؤكدا على أنها التعبير المباشر عن توقف تقاليد عمارة الحدائة .

بيد أننا لا نستطيع إلا القول بأن عمارة مابعد الحدائة ما زالت كالألوة الفنية الكبيرة المليئة بالفجوات فهي كإتجاه معماري ما فتئت ترفل وتنغمس في بركة الإنتقائية لا تخرج منها فتخلط المصادر الثقافية التاريخية لتتجزأ أعمالا واهية . نذكر منها أعمال روبيرت فينتوري في مساكنه الشعبية للأمريكيين وأخطاء لوسين كرول ووالف إيريسكين الحمقاء .

بينما . ولذكر الشين بضده . لابد من الإشارة لحالة التعايش السعيدة .

في العمارة الفرنسية . بين الكلاسيكية التي طورها ريكاردو بوفيل مع أسلوب عمارة الثلاثينات السذي عاد للحياة من جديد وبصياغة مختلفة على يد كريستيان بورت زام بارك . لم تجد اذا عمارة مابعد الحدائة حتى الآن هويتها الجمالية وطرازها المستقل فهي ربما نهج مشوش لايزال يعمل على مبدأ ردود الأفعال ولكن بحبوبة ونشاط كبيرين ياحثا عن طراز جديد .

